

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, Januari 2024, Halaman 832-836
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10465496)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465496>

Implementasi Sistem Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekolah Taman Kanak-kanak

Armanila¹, Fadhila Husna¹, Fatimah¹, Melvi Sari Anggraini¹, Rika Nazwa Sabila¹

¹Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Al-wasliyah Medan

Email: Armanila638@gmail.com

Abstrak

Pendidikan anak usia dini, khususnya sekolah taman kanak-kanak (TK), memegang peranan penting dalam jenjang pendidikan sekolah formal, sehingga membutuhkan standar pengelolaan sekolah yang baik. Salah satu bentuk standar pengelolaan sekolah yang baik dapat dilihat dari pengelolaan administrasi dan keuangan. Selama ini, proses pengelolaan administrasi dan keuangan di sekolah TK XYZ menggunakan beberapa buku yang sudah diberikan oleh dinas pendidikan mau digunakan oleh sekolah, yang meliputi buku induk siswa, data pendidik, daftar hadir, mutasi kelompok, surat masuk/keluar, perkembangan peserta didik, serta catatan keuangan yang masuk dan keluar dari berbagai kegiatan operasional sekolah. Pengelolaan melalui buku menyebabkan terjadinya perulangan pendataan, dokumen fisik yang bertumpuk, dan perlunya waktu untuk mencari beberapa dokumen yang diperlukan, serta proses sinkronisasi data. Selain itu, kegiatan pertemuan orangtua juga memerlukan pencatatan khusus, yang selama ini hanya dilakukan di kertas, sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik. Untuk itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mendesain atau merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu sekolah TK dalam mengelola administrasi dan keuangan. Kondisi sekolah dianalisis menggunakan rich picture dan BPMN, dibangun dengan metode pengerjaan SDLC berupa prototype, didesain menggunakan UML dan ERD, pemrograman menggunakan PHP dengan framework yaitu CodeIgniter, serta basis data menggunakan MySQL. Penelitian ini mampu menghasilkan pengelolaan data administrasi seperti data buku induk siswa, data tenaga kependidikan, daftar hadir, surat masuk dan keluar, mengelola keuangan berupa catatan transaksi pemasukan kegiatan operasional dari para orangtua maupun pengeluaran sekolah, catatan akuntansi berupa jurnal umum, buku besar, serta laporan penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan laba rugi.

Kata Kunci: administrasi, keuangan, taman kanak-kanak, UML, PHP

Abstract

Early Childhood education, especially kindergarten (TK), plays an important role in the level of formal school education, thus requiring good school management standard. As a good school management standard, can be seen from administrative and financial management. During this time, the administrative and financial management processes at the XYZ Kindergarten school used several books that had been provided by the education office of government and also that school, which included student master books, teachers data, attendance lists, group mutations, incoming / outgoing letters, student development and financial records that enter and leave various operational activities of the school. Manual management through books causes data collection to occur, accumulated physical documents, and the need for time to search for the required documents, as well as the data synchronization process. In addition, parent meeting activities also require special recording, which

has only been done on paper so that it is not well documented. For this reason, this study aims to design or build and implement a web-based system that can help kindergarten in managing administration and finance. The condition of the school was analyzed using a picture of a ndBPMN, built with SDLC work method in the form of prototype, designed using UML and ERD, programming using PHP with a framework that is CodeIgniter, as well as database using MySQL. This research is able to produce administrative data management such as student master book data, teachers data, attendance lists, incoming and outgoing mail, managing finances in the form of records of income transactions for operational activities of parents and school expenses, accounting records in the form of general journals, ledgers, and reports on cash receipts and disbursements, as well as income statement.

Keywords: administration, finance, kindergarten, UML, PHP .

Article Info

Received date: 20 Oktober 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 30 December 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan anak di usia dini memiliki peranan penting dalam jenjang pendidikan sekolah formal. Anak-anak yang memiliki usia emas atau golden age, memerlukan penanganan yang baik di sekolah tempat bermain dan belajar. Sekolah yang baik harus memiliki standar pengelolaan sekolah yang baik. Salah satu bentuk standar pengelolaan sekolah yang baik dapat dilihat dari pengelolaan keuangan dan administrasi. Kemajuan teknologi, seiring pertumbuhan dari era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi sekolah untuk menyediakan proses bisnis administrasi dan keuangan yang terintegrasi. Proses bisnis ini memerlukan akurasi data dan otomatisasi proses, sehingga kebutuhan terhadap data dapat dihasilkan secara realtime. Untuk itu, dibutuhkan salah satu sarana, yaitu penggunaan sistem informasi yang dapat membantu proses bisnis di sekolah, khususnya taman kanak-kanak berjalan dengan baik.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan keuangan melalui pembangunan sistem informasi di antaranya yaitu aplikasi pengelolaan administrasi keuangan pada sebuah TK di Bandung [1], aplikasi pengelolaan kas berbasis web di paud dan tk [2], dan aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas sebuah yayasan [3].

Salah satu sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) di Bandung yang berdiri sejak 2005, merupakan sebuah jenjang pendidikan formal TK Islam Terpadu yang dilaksanakan dengan pengelolaan yang memadukan kurikulum dinas pendidikan nasional dan pengajaran Islam. Sekolah TK ini dikepalai oleh kepala sekolah, 7 pendidik, dan memiliki komiter atau perwakilan orang tua, yang disebut Committee Parents Representative (CPR). Dalam pengelolaan administrasi serta keuangan, kepala sekolah bertugas dalam kegiatan manajerial, administrator, keuangan, pengajaran, dan sekaligus operator kegiatan administrasi siswa dan guru.

Walaupun pelaporan administrasi sekolah sudah terhubung dengan aplikasi Microsoft Excel untuk menunjang pendidikan, namun transaksi administrasi dan keuangan di sekolah inimasih menggunakan kertas dan buku. Buku tersebut diantaranya adalah buku kas, buku induk SPP siswa, buku induk peserta didik, daftar hadir guru, buku inventaris barang, buku daftar hadir anak, buku mutasi kelompok, buku surat masuk, buku surat keluar, data kelompok berdasarkan usia anak didik, dan buku pertumbuhan anak didik yang dapat dilihat oleh orang tua. Pihak sekolah menemukan banyak ketidakpraktisan dalam pencatatan administrasi dan pencatatan keuangan, yaitu masih ditulis secara manual di buku yang menyebabkan terjadinya perulangan pencatatan misalnya dalam penulisan nama siswa, penulisan nomor induk, data identitas siswa, penulisan data identitas guru, pencatatan SPP, pencatatan pengeluaran, dan kegiatan administrasi lainnya. Hal ini menyebabkan proses pencatatan, penyimpanan data, sinkronisasi data, serta tumpukan dokumen yang menyebabkan kesulitan mencari data atau kertas.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota CPR diantaranya arisan, pemantauan kegiatan sekolah, membantu pengumpulan dana untuk kegiatan sekolah, koordinasi dengan pihak sekolah untuk membantu para guru dalam kegiatan sekolah, distribusi dana untuk membantu orang tua dan kegiatan sekolah, dan kegiatan lainnya. Pendistribusian kegiatan dana CPR dipegang oleh guru atau kepala sekolah dengan menitipkan dalam uang SPP siswa dan pencatatan kegiatan CPR masih menggunakan kertas dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Pihak sekolah harus mampu menyajikan data administrasi dengan baik sehingga saat Dinas Pendidikan melakukan kunjungan ke sekolah untuk memeriksa kelengkapan berkas-berkas atau file administrasi sekolah, pihak sekolah mampu menyajikan informasi data administrasi dengan baik. Untuk itu diperlukan desain dan implementasi sistem informasi pengelolaan administrasi dan keuangan untuk digunakan oleh sekolah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode prototipe. Prototipe digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna mengenai berbagai spesifikasi kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna terhadap pengembang perangkat lunak. Pengguna mengumpulkan kebutuhan, lalu dibuat prototipe aplikasi program. Lalu, pengguna menilai aplikasi atau sistem tersebut serta melakukan pemeriksaan untuk menemukan kesesuaian program atau fungsionalitas aplikasi dengan kebutuhan atau spesifikasi pengguna. Hal ini dapat dilakukan secara berulang hingga menemukan kesesuaian [4].

Administrasi Pendidikan

Ukuran Akuntansi memiliki peran dan fungsi penting dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai penyedia informasi keuangan yang bersifat kuantitatif, untuk membantu entitas pendidikan dalam pengambilan keputusan ekonomi [5]. Laporan keuangan merupakan langkah akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu sebagai hasil dari aktivitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya, untuk membantu para pemakai dalam mengambil keputusan. Penyusunan laporan keuangan harus dapat diterima secara umum, serta memiliki prinsip, prosedur, metode, serta teknik yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi, yang disebut dengan siklus akuntansi [6].

Administrasi pendidikan secara luas merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan sumber daya agar terpenuhi tujuan pendidikan yang produktif [7].

Catatan yang dibutuhkan untuk mendukung data kesiswaan yaitu (1) buku induk siswa, berupa catatan peserta didik yang berkelompok dan disertai dengan nomor induk siswa/nomor pokok; (2) daftar presensi, untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kegiatan sekolah; (3) daftar catatan pribadi peserta didik, berisi data setiap peserta didik beserta riwayat keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan data psikologis; dan (4) daftar tenaga kependidikan, berisi catatan mengenai tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah, dengan disertai dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau Nomor Induk Yayasan (NIY) [8].

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan [8].

Artikel penulisan harus dalam format dua kolom dengan ruang 4,22 mm (0,17") antara kolom.

Teori Akuntansi

Beberapa teori yang berkaitan dengan akuntansi yaitu:

1) Chart of account atau Akun

Akun dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai COA, adalah daftar struktur tertentu berupa unsur-unsur rangkaian kode dan nama akun secara sistematis dan teratur, sehingga mencerminkan lokasi akun tersebut pada buku besar. Fungsi COA adalah untuk mengidentifikasi segala

penggunaan dan pemasukan disebuah perusahaan. COA menggunakan simbol- simbol, angka, huruf atau panduan keduanya, sehingga berguna saat pemrosesan data [9].

2) Jurnal

Jurnal merupakan alat akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan institusi pendidikan secara kronologis, dan menunjukkan akun yang harus didebet atau dikredit disertai dengan nominal jumlah uangnya masing- masing. Klasifikasi untuk data transaksi keuangan dibuat berdasarkan penggolongan, menyesuaikan dengan informasi yang akan disajikan pada laporan keuangan.

Setiap transaksi yang terjadi dalam institusi pendidikan, sebelum dibukukan ke dalam buku besar, harus dicatat terlebih dahulu dalam suatu jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal selain didefinisikan seperti yang di atas, juga sering disebut sebagai buku catatan pertama. Jurnal transaksi disebut ayat jurnal. Setiap ayat jurnal yang satu dan yang lainnya harus diberi jarak satu baris, sehingga batasnya terlihat jelas [6].

3) Buku Besar

Buku Besar merupakan buku yang berisi kumpulan perkiraan atau akun yang telah dicatat dalam jurnal. Pemisahan terhadap akun didasarkan pada jenis aktiva, kewajiban, dan ekuitas [6].

4) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menampilkan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Laporan laba rugi perusahaan disajikan bagi kewajaran laporan keuangan. Laporan laba rugi perusahaan jasa memuat komponen pendapatan jasa, biaya serta beban yang terjadi didalam perusahaan, sehingga diketahui berapa laba yang diperoleh dan kerugian yang dialami perusahaan [10].

Teori Akuntansi

Beberapa teori yang berkaitan dengan analisis perancangan dan implementasi sistem yaitu:

1) Rich Picture

Rich picture menyajikan viewer atau pembaca dengan perspektif pribadi dan spesifik dari konteks dari beberapa jenis. Dalam kelompok atau komunitas konteks ini, rich picture mewakili pandangan kelompok dari konteks dan dengan demikian hasil diskusi dan lebih baik dari kompromi. Cara yang sangat ideal untuk mengkomunikasikan mengenai situasi yang rumit [11].

2) Business Process Management and Notation (BPMN)

Business Process Model and Notation (BPMN) adalah suatu gambaran untuk menentukan proses bisnis dalam suatu pemodelan proses Bisnis. Tujuan BPMN adalah untuk menyediakan sebuah notasi yang mudah dipahami dan standar bagi pengguna [12].

3) Unified Modelling Language (UML)

UML merupakan bahasa yang berifat visual untuk memodelkan bentuk komunikasi sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML dibuat karena kebutuhan terhadap pemodelan visual, dengan tujuan agar mudah untuk menspesifikasikan, menggambar, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, membuat analisis, dan desain dalam pemrograman berorientasi objek. Diagram pada UML terdiri dari class diagram, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram [4].

4) Code Igniter dan PHP

Code Igniter adalah sebuah kerangka atau framework PHP yang dibuat berdasarkan “design Pattern” Model View Controller (MVC). Design Pattern merupakan sekumpulan penjelasan metode penyelesaian masalah yang umum ditemui dalam proses perancangan perangkat lunak (software design). MVC dibuat sebagai pendekatan untuk memisahkan aplikasi menjadi tiga bagian yaitu Model, View, dan Controller. Model mempresentasikan data yang digunakan aplikasi. Contoh data misalnya basis data dan aksi yang melibatkan operasi Create, Read, Update dan delete (CRUD) data. View menampilkan informasi kepada pengguna melalui browser. View ini berupa file HTML atau kode PHP yang menyusun template bagi sebuah website. Controller atau “business logic” bertugas

sebagai jembatan antara model dan view. Controller akan mengelola permintaan HTTP yang datang dari pengguna melalui browser, dari permintaan ini controller akan menentukan apa yang harus dilakukan. Jika diperlukan controller akan memanggil model untuk menampilkan data hasil pengolahan model lalu mengirim kembalinya ke browser [13].

PEMBAHASAN

Analisis Desain Sistem

Untuk menganalisis kebutuhan sistem, pengembang perangkat lunak melakukan analisis kebutuhan menggunakan alat analisis berupa rich picture dan BPMN. Penggunaan kedua alat ini untuk memudahkan dalam pendefinisian kondisi yang terjadi pada awal sebelum dikembangkan sistem informasi. Berikut adalah gambar rich picture dan BPMN.

Use Case Diagram dibuat dalam penelitian ini untuk mengetahui fungsi yang terdapat di dalam sistem administrasi dan keuangan sekolah, serta aktor atau pelaku yang dapat menggunakan fungsi- fungsi tersebut.

Implementasi Sistem

Implementasi halaman admin, kepala sekolah, dan CPR merepresentasikan fungsionalitas yang dikelola oleh masing- masing pengguna. Implementasi tampilan sistem informasi yang dibangun dapat dilihat pada gambar berikut.

Berikut adalah kasus soal untuk identifikasi data siswa serta perhitungan pembayaran sekolah melalui sistem informasi yang dibangun.

Tanggal 1 Juli 2018, Nadya didaftarkan sebagai siswa baru TK A, dengan data orang tua dan data siswa sebagai berikut.

KESIMPULAN

Penelitian ini mampu menghasilkan pengelolaan data administrasi seperti data buku induk siswa, data tenaga kependidikan, daftar hadir, surat masuk dan keluar, mengelola keuangan berupa catatan transaksi pemasukan kegiatan operasional dari para orangtua maupun pengeluaran sekolah, catatan akuntansi berupa jurnal umum, buku besar, serta laporan penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan laba rugi.

REFERENSI

- I.Bastian, "Akuntansi Pendidikan", Erlangga, 2012.
- Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, PT. Intima, 2007.
- Kemendikbud. Data Kemendikbud (Internet), "<http://gtk.data.kemdikbud.go.id/>," [Online].
- P.D., Kimmel Accounting Principles, 2016: John Wiley & Sons (Asia).
- P.Y. Shatu, Kuasai Detail Akuntansi Laba & Rugi, Pu staka Ilmu Semesta, 2016.
- S. Bell, T. Bergand S. Morse, "Rich Pictures Encouraging Resilient Communities," Routledge, Ed., New York, 2016.
- B. Raharjo. Belajar Otodidak Framework CodeIgniter. Bandung: Informatika, 2015.
- A. Pribadi, Proyek membangun website Berbasis PHP dengan Codeigniter, L. H. Ed., Yogyakarta: Lokomedia, 2014.